

Queñoa

Leña de lo alto

El único árbol que
desafía las alturas
de nuestro noroeste
está en peligro.

No son comerciantes
inescrupulosos
quienes exterminan
sus bosques.

Simplemente la
necesidad.

Leña de lo alto

La Puna es un ambiente magnífico, pero hostil. Es la piedra y el viento. Es el frío. En ese ecosistema pastoril, el hombre lleva milenios usando árboles y arbustos como recurso para obtener energía. Hoy, y todavía por la misma razón, están desapareciendo los últimos bosques de un árbol autóctono, el único que se encuentra a más de cuatro mil metros de altura en el noroeste argentino.

La víctima es la queñoa (*Polylepis tomentella* para la ciencia). “Aunque hay queñoales de esta especie desde Bolivia a Jujuy, las áreas más degradadas están en nuestra provincia”, comenta el ingeniero Rolando Braun Wilke, in-

vestigador del CONICET en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy y uno de los mayores especialistas en el tema. Las especies de queñoa que habitan en Jujuy son tres (*P. tomentella*, *P. australis* y *P. hieronimii*) pero sólo la primera corre serios riesgos. Las otras dos tienen una distribución geográfica más amplia y ocupan regiones de menor altura, donde hay otros recursos leñosos más atractivos.

El árbol y el bosque

Los queñoales son bosques abiertos. Sus árboles crecen en terrenos volcánicos, arenosos e incluso entre grietas rocosas. Sus raíz-

ces protegen el suelo de la erosión. “Yo creo que pueden alcanzar a vivir hasta un centenar de años, aunque los tocones más viejos que pudimos detectar tenían sesenta y cinco” dice Braun Wilke. Como la lentitud metabólica y la longevidad son variables que suelen ir de la mano, no es extraño que el crecimiento de una queñoa sea desesperadamente lento. Un árbol parcialmente talado tarda veinte años en recuperarse, siempre y cuando no lo vuelvan a tocar.

Pero en la Puna manda el frío. Y la calidad de la leña de queñoa es óptima. Arde lentamente, libera mucho calor, despidiendo poco humo y deja escasas cenizas. Mientras que a menor altura la especie ya sólo se

encuentra como un arbusto de ramitas retorcidas, obviamente menos eficaces como leña, algunas laderas y quebradas de la alta montaña aún muestran el árbol en toda su plenitud. Es allí donde puede medir hasta ocho metros de alto y donde sus troncos ofrecen leña de hasta sesenta centímetros de diámetro. Con su sombra que recuerda a la del olmo, la queñoa sólo exhibe su esplendor en las alturas.

Los queñoales ya eran explotados por los incas. Buscando energía para sus fundiciones metálicas, el incario determinaba cuántos ár-

boles cortar y en qué épocas del año debía hacerse. La corteza, que se descama en hojuelas, era utilizada como tinte castaño-rubio por los artesanos tejedores. Actualmente este uso es apenas ocasional, debido a la invasión de la anilina sintética, que reduce los costos de un arte textil pobremente remunerado. Con la conquista, las fundiciones

de metales también fueron una necesidad para los jesuitas y los queñoales comenzaron a desaparecer más rápidamente. Desde entonces, la tendencia destructiva se mantiene. Ya sea para usarlos como leña o, en mucha menor medida, como postes para dividir propiedades o reforzar casas, los bosques son cada vez más escasos y fragmentados.

Leña de lo alto

El hacha de la necesidad

Esta probable extinción no admite una búsqueda ingenua de culpables. Quienes exterminan los bosques no son comerciantes inescrupulosos: la Puna no es una fuente tan prolífica de madera como para atraerlos. Tampoco son los campesinos o los pastores. Todo poblador local sabe que su espalda puede cargar hasta doce o catorce kilos de leña durante unos pocos kilómetros. Por lo tanto, no intentará alejarse o enviar a su hijo a buscar las

ramas más gruesas en los bosques, que están hasta mil metros más arriba. Los queñoales son un lujo que no puede alcanzar. Aunque suene extraño, los principales actores de la tala son las escuelas y los destacamentos militares. Pero debemos entender que se trata de predadores obligados por las circunstancias. Son aquellos que, por tener la suerte de contar con una camioneta, buscan con razón la mejor fuente de calor, aunque deban recorrer hasta cien kilómetros por senderos de montaña no pisados durante años. Destruyen los queñoales porque no tienen otra forma accesible de energía. No hay victimarios que acusar para esta víctima.

Los equipos científicos que estudian el problema son varios. Un grupo de la Universidad de Jujuy, dirigido por el ingeniero Luis Picheti, investiga las formas óptimas de multiplicación de la queñoa. Estudiando su reproducción han descubierto que las semillas germinan mejor en los suelos cubiertos por el abundante mantillo que dejan las descamaciones de su propia corteza. La tala, al promover la erosión, provoca que el mantillo se pierda y que incluso los árboles vecinos a los talados, ahora más ex-

puestos, reduzcan su potencial reproductivo. Como la tala es acompañada, además, por un pastoreo excesivo, la recuperación de los bosques es aún más incierta. Actualmente el grupo trata de regenerar algunos queñoales por medio de su replicación con estacas y semillas. El ingeniero Braun Wilke y otros investigadores jujeños propician que los gobiernos nacional y provincial desalienten, pero no prohí-

ban, el uso de la queñoa para leña. Saben que la solución de fondo reside en instalar energías alternativas en las reparticiones estatales y provinciales de la Puna. Esto haría innecesario que los escolares y los gendarmes pierdan tiempo y calidad ambiental destruyendo sus queñoales.

Las alternativas pueden ser desde la provisión de gas a bajo costo hasta la instalación de paneles solares o mini-centrales eólicas. Los recursos están y su uso es perfectamente factible. ¿Quién puede negar que los días de sol y de viento abundan en la Puna? Justamente, investigadores de la Cátedra de Climatología de la Universidad de Jujuy y de la Dirección de Energía de la provincia están ensayando modelos de cocinas y calefactores solares, así como también molinos de viento generadores de electricidad. Un decidido apoyo financiero a estos programas será vital para detener la destrucción.

Hasta entonces, la Puna seguirá mostrándonos cómo algunos argentinos, al filo del siglo XXI, se ven obligados a sobrevivir con métodos prehistóricos. ■

Javier Corcuera
Fotos: Roberto R. Cinti

